

NIZO TUSHUNCHASINING NAZARIY TAHLILI (AFG'ON MUAMMOSI MISOLIDA)

Rahmonov Nuriddin

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

O'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707239>

Annotatsiya. Ushbu maqola nizolar tushunchasining nazariy tahliliga bag'ishlangan. Unda nizoning jamiyat rivojidadagi doimiy hamrohligi, uning jamiyat hayotidagi o'rni qadimdan e'tiborga molik bo'lib kelgani ta'kidlanadi. Maqolada nizo tushunchasiga turli ta'riflar va qarashlar keltirilgan. Masalan, Y. Shepanskiy nizoni "aniq predmet yoki vaziyat sababli vujudga keluvchi maqsad va imkoniyatning qarama-qarshi yo'naltirishni chaqiruvchi to'qnashuvi" deb izohlaydi. L. Kozer uni "ahamiyatli narsalar uchun kurash va huquqiy holat, hokimiyat va resurslar aniqlashtirish uchun da'vo qilish" deb tushuntiradi. Nizo – ijtimoiy hayotning barcha sohalaridagi nizolarning sabablarini, dinamikasini, shaklini, shuningdek, ularni hal etish va boshqarish vositalarini o'rganuvchi fandır

Kalit so'zlar: Nizo, nizo tushunchasi, Ijtimoiy ziddiyatlar, Konfliktologiya, Ijtimoiy nizo, Nizolarning turlari, Frensis Bekon, Nizolarning sabablari

Kirish: Nizo tushunchasining nazariy tahlili Hozirgi zamon ilm-fani bashariyat tarixining qaysi bir davriga murojaat qilmasin, ularning barchasida nizolarning mavjud ekanligiga duch keladi. Aniqroq qilib aytganda, nizo jamiyat rivojining doimiy hamrohi bo'lganligiga amin bo'lamiz. Nizolarning jamiyat hayotidagi o'rni qadimdan e'tiborga molik bo'lib kelgan. Ha, insoniyat nizolar bilan "bilag'on odam"lar yashagan davrdan buyon hamnafasdir. Shuning uchun bo'lsa kerak ilmiy doiralarga nizo haqidagi ilk qarashlar afsonalar orqali kirib kelgan.

Aynan afsona va matallarda, o'tgan asrlarda ijod qilgan faylasuflar, tarixchilar va yozuvchilarning fikr-mulohazalari-yu ilmiy qarashlarilagi ko'plab, ba'zan esa o'ta mulohazali fikrlar jamiyatdagi nizolarning kelib chiqish sabablari va ularni bartaraf etish yo'llari xususida bo'lgan.

"Nizo" tushunchasi ta'rifi asosida yetarlicha Y. Shepanskiy taklif qilgan tasnif bor, ya'ni u nizoni "aniq predmet yoki vaziyat sababli vujudga keluvchi maqsad va imkoniyatning qarama-qarshi yo'naltirishni chaqiruvchi to'qnashuvi"¹ deb izohlaydi.

Qadimda oqsoqollar urug'-qabila boshliqlari kengashi nizoni hal qiluvchi kuch sifatida xizmat qilgan. Biroq insoniyat tarixining keyingi bosqichlarida ilk davlatlarning vujudga kelishi, odamlar o'rtasida tabaqalanishni takomillashishi va uning orqasidan har xil siyosiy tizimlarning yuzaga kelishi har doim ham jamiyatda barqarorlikni ta'min etavermagani tabiiy hol. Bunday o'zgarishlar odamlar o'rtasida muayyan darajada ijtimoiy haqsizlikni kuchaytirgan. Oqibatda nizolarga zamin hozirlanib, tomonlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar kengayib boravergan. Natijada jamiyatla nizolar orqasidan uning ta'siridagi muammolar ko'payib borgan. Shuning uchun o'tgan ko'plab yillar davomida kishilik jamiyati tinch-totuv kelajakka umid bilan qaragan, doimo urush va qarama-qarshiliksiz jamiyatni ko'rishga intilib yashagan.

Asosiy qism: Ijtimoiy nizolarning tabiati to'g'risidagi ilk qarashlar va tushunchalar orasida qadimgi yunon faylasuflari alohida o'rin egatlayli. Mashhur antik faylasuf Geraklit urushlar va ijtimoiy nizolar to'g'risidagi fikr va muloxazalarini tabiiy borliq haqidagi umumiy qarashlar tizimiga bog'lashga harakat qilgan. Uningcha xamma narsa o'zaro bog'liq va bir-biriga aylanib guradi. Shu jumladan, insoniy munosabat normalari ham.

¹ Щепанский Я. Элементарные понятия социологии. – М., 1969. – С. 200.

Abu Nasr Forobiy (873-950 y.) birinchi bo'lib jamiyamning kelib chiqishi va davlatni qanday boshqarish kerakligi haqidagi ilmiy-nazariy bilimlar tizimini o'rganib chiqdi. Bular asosan quyidagilardir:

- Ijtimoiy hast haqidagi fan va uning vazifasi;
- Inson jamoasining vujudga kelishi tarkibi va turlari;
- Shahar-davlat jamoasining fazilati, davlanning faoliyati vazifasi va uni boshqarish shakllari;
- Insonning jamiyatdagi o'rni va vazifasi, aqliy, axloqqa kamoloti masalalari;
- Davlat jamoasining maqsad va vazifalari, insonni baxt-saodatga erishtirishning usullari va yo'l-yo'riqlari.

Forobiyning fikricha, jamiyatdagi nizolarning birdan bir sababi - odamlar tafakkurida ijtimoiy hayot, shahar-davlat, axloq va fikr ilmlarinish to'la shakllanmaganligidadir. O'z navbagila yuzaga kelmoqchi bo'ladigan nizolarning oldini olishda hamda odamlarning ushbu ilmlar bo'yicha olgan yuqori bilimlari ijobiy natijalar berishi haqida gapirib, nazariy bilimlarning egallanishi amaliyotda muhim ahamiyatga ega ekanligini uqtiradi. Forobiyning jamiyat haqidagi mulohazalarida "zo'ravonlik va majburlash ta'limoti"² ko'rinadi. Chunki har qanday davlat va jamiyatda "zo'ravonlik va majburlash ta'limoti"ning amaliyotda aks etishi, o'sha davlat va jamiyatdagi nizolar shakllanishining asosidir. Forobiy

"zo'ravonlik va majburlash ta'limoti"ga qarama-qarshi o'larok "tabiiy ehtiyoj nazariyasi"ni³ ilgari suradi. Zero odamlarning birgalikda totuv yashashi, jamoalarga uyushishi, bir-biriga yordamlashib kun kechirishi kabilar tabiat va jamiyatdagi "tabiiy ehtiyoj" mavjudligining tabiiy belgilaridir.

Sharqdagi ilk Uygonish davri vakillari qarashlaridan farqli ravishda G'arb dunyosi o'rta asrlar - Yevropa Uygonish davri namoyandalari ijtimoiy nizolarga murakkab va qarama-qarshi baho berdilar. Negaki bu davrda jamiyatdagi ijtimoiy ziddiyatlar va qurolli to'qnashuvlarni mashhur gumanistlar T. Mor, E. Rogtsrdam, F. Rabls, F. Bekonlar keskin qoralab chiqqan edilar. Erazm Rogtsrdam urush - "urushni bilmaganlar uchun shirin" deydi. U boshlanajak nizoning misoli zanjir reaksiyasi yanglig', o'z domiga aholining yangi qatlamlari va davlatlarni tortib ketishi borasida so'z yuritib, qarama-qarshi turgan tomonlar garchi umumiy jihatdan g'oyaviy birga bo'lsalar ham, o'zaro sulhga kelishishlari mushkulligiga e'tibor qaratdi. Ingdiz faylasufi Frensis Bekonning nizolar tabiati to'grisidagi fikrlari ham e'tiborga loyiqdir. Nizo tarixida u birinchi bo'lib davlatning ichki ijtimoiy nizolari sabablarini aniq nazariy tahlil qilib chiqib, ijtimoiy tartibsizliklarning moddiy, hissiy va ruhiy shart-sharoitlarini sinchiklab o'rgangan hamda ularni bartaraf etish yo'llarini belgilab bergan. F. Bekon qarashlarida davlat va jamiyatdagi ijtimoiy tartibsizliklarning yuzaga kelishiga sabab sifatida asosan moddiy sabablar tushunchasi ustuvorligi xarakterlidir. Masalan, uningcha bunday ustuvor jihatlardan biri davlatdagi xalq moddiy ahvoning tangligida namoyon bo'ladi. "Davlatda qancha nochor bo'lsa, - deydi u - shuncha tayyor qo'zgonchidir. Mabodo nochorlar qatoriga oddiy xalqning mobillashuvi sabab bo'lsa, xavf ortib boradi va aniqroq namoyon bo'ladi.

Guruhlar o'rtasidagi nizolarning quyidagi turlari mavjud:

- Iqtisodiy nizolar;
- Siyosiy nizolar;
- Milliy nizolar.⁴

² Jumayev R.Z. Konfliktologiya asoslari. – T.: Akademiya, 2000. – B. 7.

³ O'sha kitob – B.8.

⁴ Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. – Питер, 2007. – С.115.

Shu bilan birga tiklashlarning davlatdagi ijtimoiy qatlamlar va vakillik organi fikrini inobatga olmasdan qat'iy ravishda sub'ektiv mulohazasiga ko'ra ish tutishi nomaqbulligini uqtiradi. Agarda shunday holat yuz bersa, "xalq bunday boshboshdoqlikni qiyin hazm qiladi va o'zlaricha mustaqil ravishda qandaydir yangi boshqaruv tizimini joriy etishga va uni o'rnatishga harakat qiladilar. Qachonki "o'rtaliq" ziyolilardan xalqqa yo'nalish berib qo'yilsa xalqning ko'tarilishi tabiiy". Shuningdek F. Bekon boshqaruv tizimilagi hissiy xatolar bilan birga, ijtimoiy tartibsizliklarni keltirib chiqaruvchi bir qagor ruhiy omillarni ham aniq va ravshan ko'rsatib bergan. Jumladan. "davlat rahbarining tilidan chiqqan keskin va achchiq so'z", "jamiyat hayotidagi ko'rolmaslik illati", "hukumat sha'nini bulg'aydigan tez-tez ko'tariladigan va oson tarqaladigan mish-mishlar, yolg'on-bo'hton tashviqotlar" shular jumlasilidir. Ijtimoiy mojarolarning oldini oladigan yo'llardan biri sifatida F.Bekon hissiy manevr san'atini ko'rsatadi. "Odamlarni bir umiddan ikkinchisiga yetaklash norozilikning oldini oladigan eng yaxshi vosita. Insonlarning ehtiyojlarini qondira olmasalarda, ularni kelajakka faqat umidlar bilan ishontira oladigan, har qanday adovatni o'z vaqtida orzu va uning umid uchkunlari bilan yumshata oladigan hukumat oqildir. Bu narsa aytarli mushkul emas, zero shaxslar va ba'zan butun boshli partiyalar o'z istiqbollariga ishonmasalarda, baribir orzu va umidlari to'g'risida ochiq gapirib, o'zlarini ana shular bilan ovutadilar".

Nizo – bu ijtimoiy hayotning barcha sohalaridagi nizolarning sabablarini, negizini, ularning dinamikasi va shaklini o'rganuvchi hamda ularni hal etish vositalari va nizolarning boshqarish haqidagi fandır.⁵

Nizoning predmeti – bu nizoning asosida yotuvchi qarama-qarshilikdir.⁶

Qay darajadiligilan qat'i nazar nizoning tushuna olish, F.Bekon ta'rifi bo'yicha, - norozilar orasida ularni birlashtira oladigan bosh bo'lmasligiga erishish eng "go'zal fikrdir". Ikkinchi tomonlan esa, xalq qo'zgonlari va tartibsizliklarini bosa oladigan bitta, yaxshirog'i bir nechta bunday shaxslarning bo'lishlari vaqti kelib olomon xalqqa aylanganda ular qanday asosiy sifatga ega bo'lajagini dastlabki ehtimollarini beradi. Shuning uchun "... harbiy boshliklar va xalq fidoyilari ishonarli va obro'li kishilar bo'lishi, ajralishlar taraflori va shuhratparast bo'lmasliklari, shuningdek, davlatdagi asosiy amaldorlar bilan har qanday lahzada til topisha oladigan shaxs bo'lishi zarur. Aks holda lahzalik malham og'ir kasallikdan ham xavfliroq bo'lishi mumkin",- deb yozali Bekon.

"Nizoda hech qanday farqli jihat yo'q, qarama-qarshilikning sinonimi emas, qarama-qarshilik va cheklanishni yo'qotish usuli, og'ir tizimlarning o'zaro harakatlanish uslubi"⁷.

Nizo – har doim qiyin va ko'p rejali sotsial fenomen hisoblangan. Unda juda ko'p taraflar ishtirok etadi: shaxslar, ijtimoiy guruhlar, milli-etnik birliklar, har turli maqsad va qiziqishlar birashtirgan davlat va davlatlar guruhi. Nizolar har xil sabab vajlar tufayli vujudga keladi: psixologik, iqtisodiy, siyosiy, diniy va boshqalar.

Ingliz iqtisodchisi, rohib Tomas Maltusning "Aholi to'g'risidagi qonun tajribalari" asarida mamlakat aholisi o'rtasidagi o'sib borayotgan ishsizlik muammosiga yangicha ta'rif berilgan. Tabiatning "abadiy" biologik xususiyatlarini jamiyatda xalqning qashshoqlashuviga bosh sabab qilib ko'rsatgan Maltus, o'ziga xos "tabiiy qonuniyat" yaratdi. Unga ko'ra davlatda aholi sonining ortishi geometrik progressiya, ularning yashash va harakatlanish vositalari esa – arifmetik progressiyaga binoan o'sib boradi. Shu bilan birga ishchilar ahvolining ayanchliligiga, sanoatning o'zgarishi va dehqonlarning yersiz qoldirish siyosati emas, balki ishchilar sinfining "yengiltaklik odati" bo'yicha "o'ylovsiz" ko'payishini eng asosiy sabab qilib ko'rsatadi. Tabiiyki, jamiyat rivojlanishiga nisbatan

⁵ Трушников Д. Ю., Трушникова В. И. История Конфликтологии. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – С.7.

⁶ Давлетчина С.Б. Конфликтология. – Улан-Удэ: ВСГТУ, 2005. – С.89.

⁷ Дружинин В. В., Конторов Д. С., Конторов М. Д. Введение в теорию конфликта. – М., 1989. – С. 8.

bunday baho odamlarning yashash uchun kurashishi nafaat tabiiy hol, balki uning zaruriyat ekanligini ham yana bir bor namoyon qiladi. Qolaversa, mazkur nazariya odamlarning "o'ylovsiz" ko'payishi natijasida turli xil konfliktlarning yuzaga chiqishini jamiyat rivojlanishidagi muhim omil sifatida ko'rsatib o'tadi.

Ma'lumki yashash uchun kurash muammosi ingliz biologiyasi Charlez Darvin ta'limotida ham markaziy o'rinni egallaydi. Uning asosiy nazariy g'oyalari biologik evolyutsiya to'g'risidagi "turlarning tabiiy tanlov natijasida kelib chiqishi yoki yashash uchun kurashda toza naslli turlarni saqlab qolish" ilmiy asarida bayon etilgan.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida AQSHda ijod qilgan mashhur olim Uilyam Samner yashash uchun kurashda progressning muqarra omili sifatida insoniyatning eng kuchsiz va ongsiz qatlami halok bo'lishi shart degan aqidani olg'a suradi. G'oliblar-chi? G'oliblar esa jamiyatdagi ishbilarmon tadbirkorlar, ish odamlari va bankirlar va shu kabilar – barcha "umumbashariy qadriyatlar ijodkorlari va umuman eng yaxshi insonlar sanalar edi".

Konfliktologiya borasidagi konservativizmga asoslangan fikrlardan farqli ravishda U.Samner qarashlari fanning ilmiy irmoqlariga kutilmagan "toshqin" singari qo'shildi. Uning qarashlarida pozitivistik ohang hukmron edi. Tarixiy-etnografik materiallarning qatlamiga tayangan U.Samner, ijtimoiy munosabatlar me'yorini o'rganishda tizimli uslubiy yondashuvga asos solib, guruhlar ichidagi va guruhlararo munosabatlarni shu tarzda o'rganishni boshlab berdi. Konfliktlarni tadqiq qilishda guruhlararo konfliktlarga alohida e'tibor qaratish U.Samner ta'limotining asosiy bo'g'inlaridan biri bo'ldi.

Nemis sotsiologi Georg Zimmel "konflikt sotsiologiyasi" terminini ilmiy siyosiy lug'atlar majmuasiga birinchi kiritgan olim sifatida tan olingan⁸. Uning asrimiz boshlarida nashr etilgan asarlaridan biri ham shunday nomlanadi. Olimning fikricha, konfliktlar jamiyatda ijtimoiy integratsiyani muayyan darajada muvofiqlashtiradi, ijtimoiy bilimlarning aniq xususiyatlarini aniqlab, ularni tashkil etish prinsplari va meyorlarini mustahkamlaydi.

Bugungi kunda nizoga bag'ishlangan kitoblarda nizolarga turlicha qarash va tushunchalar berilgan. Shulardan biri, G'arbda keng tarqalgan nizo tushunchasi mashhur Amerikalik nazariyotchi L. Kozer tomonidan ishlab chiqilgan. Unda u "ahamiyatli narsalar uchun kurash va huquqiy holat, hokimiyat va resurslar aniqlashtirish uchun da'vo qilish va dushmani neytrallashtirish, unga zarar yetkazish yoki raqibini yo'qotishni maqsad qilish"⁹ni tushuntiradi.

Bu ta'rif sotsial qarash tomonidan ochib beriladi, negaki uning asosiy mazmunida, muallifning fikricha, ahamiyatli va qimmatli narsalar va turli ijtimoiy guruhlarning qiziqishlarining to'qnashuvi birinchi o'rinda turadi.

Nizoni ta'riflab keluvchi ko'pgina vatanparvarlik adabiyotlarida xuddi shunday ijtimoiy xarakter mavjud. Ularning asosiy jihati shundaki, muallif ijtimoiy birlik va shaxslar o'rtasidagi kelishmovchiliklar shakllari turli ko'rinishlarini ijtimoiy nizolarning zaruriy belgilari sifatida aniq qiziqish va maqsadga erishishga yo'naltirish kabi belgilaydi.

A.G.Zdrovomislov: shundoq ham, nizo – bu jamiyatdagi kishilarning o'zaro harakatlarining muhim tomonidir. Bu ijtimoiy faoliyatning potensial yoki aktual subektlari o'rtasidagi munosablarning shakli, qarama-qarshi qadriyatlar va normalar, qiziqishlar va talablarning shart qilib qo'yilgan omillaridir¹⁰.

⁸ Жумаев Р., Убайдуллаев У. Конфликтология асослари. –Т.: Академия, 2000. –Б.18.

⁹ Coser L. A. The Functions of Social Conflict. – London: Free, 1956. –P. 8.

¹⁰ Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. – М.: Аспект, 1996. –С. 96.

Zdromislov nizoni ijtimoiy jamiyatdagi kishilar o'rtasidagi o'zaro harakat deb tushuntiradi. Lekin boshqa tarafdin bu ancha sayoz yondashuv hisoblanadi. Chunki nizo faqatgina ijtimoiy jamiyatdagi mallum doiradagi kishilar o'rtasidagina yuzaga kelib qolmaydi, aksincha unga hajmiy yondashuv buning aksini ham ko'rsatadi.

Y.G.Zaprudskiy: ijtimoiy nizo – bu ijtimoiy obyektlarning rivoji tendensiyasi va maqsadi, manfaatlarining rivojining obektiv qarshi kurashining ochiq yoki maxfiy holati, ijtimoiy kuchlarning to'g'ridan-to'g'ri mavjud ijtimoiy tartiblar tufayli tarixiy harakatlarning maxsus shaklini yangi ijtimoiy birlikka aylantirish harakatidir¹¹.

Tomas Gobbs ijtimoiy kelishuv nazariyasining shakllaridan birini batafsil qayta ishlab chiqdi. Birinchi navbatda, tabiiy holatda, jamiyatning har bir a'zosining tabiiy huquqi, har bir individ cheklanmagan va har bir inson tabiiy huquqiga egalik qiladi. "Tabiiy holat" natijada "xaos"ga, ya'ni "hammaning hammaga qarshi urushi"ga aylanadi.

Tomas Gobbs ijtimoiy nizolarning 3 ta asosiy sababini keltiradi:

- Qo'rquv (inson nimaga ega bo'lsa, o'shani yo'qotishdan qo'rqadi);
- Raqobat (inson o'zida nima bo'lsa, shuni saqlashni xohlaydi);
- Shon-shuxratga intilish (inson o'zida nima bo'lsa, uni ko'paytirishga intiladi).

A.V.Dmitriyev: ijtimoiy konflikt odatda tomonlarning hudud yoki resurslar egallash uchun oppozitsion shaxslarga yoki guruhlariga ularning madaniyati yoki shaxsiyati kabi jihatlarga xavf tug'dirish kurashidirki, bu kurash hujum qilish yoki mudofaa qilish shakliga ega bo'ladi¹².

Barcha afzalliklarga qaramay, ijtimoiy nizoning turli ko'rinishdagi atributlarini ifodalasada, bizning nuqtai nazarimizcha ba'zi kamchiliklarga ega. Ular shaxsiy ichki nizoni o'z ichiga qamramaydi va unga joy qoldirmaydi. Gap faqat "shaxslar o'rtasidagi va yuqoriroq tomonlarning kurashlari"dan boshlanib, nizoning tomonlari haqida ketayapti.

Lekin kurash alohida shaxslar o'rtasida ham mavjudki, shaxsiy ichki nizo sifatida ko'riluvchi shaxsiy ichki tuzilmaviy elementlari o'rtasidagi o'zaro kurashdir. Mazkur nizo – ijtimoiy guruh yoki butun xalq darajasidagi o'zaro kurash emas, balki shaxsiy darajadi.

Mazkur vaziyat, ehtimol, ba'zi mualliflar tomidan shaxsiy nizo ijtimoiy nizoga hech qanday a'loqador emas, u faqat psixologik nizoni o'zida aks ettiradi, "ijtimoiy" tushuncha hajmi va bevosita ijtimoiy nizoga tenglasha olmaydi deb qaralsada, boshqa mualliflar bu fikrga qo'shilmaydi, va aksincha teskari munosabatni maqullashadi. Shulardir biri G.I.Kozirevdir.

Shaxsiyat – yozadi u – barqaror ijtimoiy-ma'noli chegaraviy tizim, individning biologik va madaniy o'ziga xosligi bilan bevosita o'zaro munosabatga ega. Ichki shaxsiy nizo ikki yoki undan ortiq taraflarni o'zaro harakatini xarakterlaydi. Bitta shaxsda bir vaqtning o'zida bir nechta bir-birini inkor qiluvchi talablar, maqsadlar, manfaatlar mavjud bo'lishi mumkin. Ularning barchasi ijtimoiy bo'g'langan, hattoki agar sof biologik xarakterga ega bo'lsa ham, shunda ham ularning ta'minlanishi ijtimoiy munosabatlarning butun tizimi bilan a'loqadordir¹³.

L.Gumnlovich fikricha, nizolar yagona va zaruriy ijtimoiy jarayon emas. Biroq, keng ijtimoiy jamoalar hamda davlatlarni vujudga keltiradigan ijtimoiy birlashuvlar ahamiyatga molik jarayondir. Chunki bu yerda nizoning asosiy hal qiluvchi rolni o'ynashining sababi bitta, ya'ni jamiyatda ijtimoiy guruhlar aynan nizo natijasidagina birlashadilar. Jamiyatda yangi qoidalar birligining shakllanishi alohida-alohida guruhlar kurashi natijasi sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

¹¹ Запрудский Ю.Г. Социальный конфликт. – Ростов н/Д:Феникс, 1992. – С. 54.

¹² Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарика, 2000. –С. 54.

¹³ Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. – М.: Владос, 1999. – С. 24.

L. Gumnlovichning jamiyadagi ijtimoiy nizolar tabiatiga nisbatan munosabatlarini uch asosiy tezisga bo'lish mumkin:

1) nizolar tarixiy jarayon negizi, ularning hammasi turli xarakterga ega bo'lsalarda, taraqqiyot omili hisoblanadi;

2) jamiyatning hukmronlar va bo'ysunuvchilarga bo'linishi, shuningdek, ular o'rtasidagi munosabatlarning nouyg'unligidan kelib chiqadigan nizolar ham abadiy hodisadir;

3) nizolar jamiyatning birlashuviga yordam beradi. Keng birlashmalarning shakllanishini ta'minlaydi¹⁴.

R. Larendorfning nizo muammolariga nisbatan bildirgan qarashlari antifunksional yo'nalishda ekanligini ta'kildagan holda, birdaniga uni radikalizm oqimiga kiritib qo'yish mumkin emas. Tadqiqotchi bejiz o'zini zamonaviy liberal desb atamagan va bu xususiyat uning jamiyatda sinfiy mojarolarning muqarrarligi haqidagi fikrlarida, shuningdek, hatto, ochiq fuqarolar urushini asoslashga uringan K.Marksni qattiq tanqid qilganligida aniq-ravshan ko'rinib turibdi. Amerikalik sotsiolog va iqtisodchi, "konfliktning umumiy nazariyasi" muallifi Kennet Oulding, mavjud muammoning to'liq ilmiy nazariyasini tirik va jonsiz tabiat, shaxsiy va umumiy past doirasi ko'rinishlarida tasvirlab berishga intildi. "Nizo" atamasi uning tadqiqotlarida jismoniy. biologik va ijtimoiy xususiyatlardan kelib chiqib keng tahlil qilinadi. K.Boulding dengizdagi quruqlik bilan yoki yerdagi bir turning boshqa shakl bilan tuganmas urushi"ni ko'rsatar ekan, jonsiz tabiatning ham jiddiy mojarolardan xoli emasligini uqtiradi. Oulding o'zining "Konflikt va himoya. Umumiy Nazariya" (1963) nomli asarida "hamma nizolarning umumiy unsurlar va rivojlanishning umumiy parametrlarga ega, - ekanligini e'tirof etadi. Ana shu umumlashgan jihatlarni o'rganish esa nizoning favqulotda sabablarining o'ziga xos tomonlarini ilg'ab olishga yordam beradi. Ushbu kitobda "konfliktning umumiy nazariyasi"dagi uslubiy asosini ko'rsatgani kabi, huquqiy izohlash imkoniyatlarini ham beradi. Qarama-qarshiliksiz yashash istagi - yaxshi g'oya. Biroq inson - ijtimoiy-hissiy mavjudot. Shuninguchun ham in soniyat tobora rivojlangan muhitda yashash uchun intiladi. Rivojlanish esa qarama-qarshiliksiz bo'lmaydi. Qarama-qarshilik tomonlar o'rtasida konfliktlarni keltirib chiqarishi tabiiy.

Ijtimoiy konfliktlarga nisbatan T.Parsons tutgan yondashuvni "insoniy munosabatlar" (Public relations) maktabi vakillari ham o'z tadqiqotlarida talqin etdilar. Ularning fikricha, sanoati rivojlanib borayotgan davlatlarning xalqaro munosabatlarda o'zini tutishi va olib borayotgan siyosati ijtimoiy konsensusga asoslanishi kerak. Shundagina ular o'zining rivojlanish darajalarini bir meyorda saqlab turishi mumkin¹⁵.

Xulosa: XX asrning 70- yillariga kelib jamiyatdagi inqirozli holatlar - konfliktlarni ijobiy ta'risflash o'rganish yanada ksngaydi. Ayniqsa, jamiyatning nizolarsiz rivojlanish g'oyasini "muqobil" sotsiologiyani atoqli vakili, amerikalik sotsiolog Alvin Gouldner (1920-1970) qattiq tanqid qildi. Uning fikricha, sotsiologiyaning asosiy vazifasi jamiyatnish nizoli holati va jamiyat rivojlanishiga to'siq bo'ladigan inqirozli vaziyatlar sabablari va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlashdan iboratdir. G'arb jamiyatining inqirozini A.Gouldnsr insonning tobora yakkaashib ketishi, dunyoga nisbatan odamlarning maqsadli qarashlarining yo'qolishi, bilim va hokimiyat o'rtasidagi ziddiyatli munosabaglarining rivojlanishiga bog'liq deb baholaydi.

Nizoni qator obyektiv va subyektiv omillarning og'ir o'zaro harakati deb hisoblab, nizoning dastlabki sababi, qaysiki nizoni vujudga keltiruvchi potensial imkoniyatni hosil qiluvchi obyektiv

¹⁴ Жумаев Р., Убайдуллаев У. Конфликтология асослари. –Т.: Академия, 2000. –Б.17.

¹⁵Жумаев Р., Убайдуллаев У. Конфликтология асослари. –Т.: Академия, 2000. –Б.53.

nuqtai-nazarlarni tan olish zarur.¹⁶ Mazkur metodologik holat nizoli vaziyatning bo'linish va nizo xulq-atvori asosida o'z aksini topadi (yoki nizoning obyektiv asoslarida), ya'ni nizolashuvchi tomonlarning o'zaro ta'sir usullarida¹⁷. Shuning uchun bir xil holatlarda turli kishilarni mojaroga qo'shilishga undaydi yoki ruhlantiradi¹⁸.

¹⁶ Ерина С. И. О роли субъекта в возникновении и развитии конфликта. Мышление и общение: активное взаимодействие с миром. – Ярославль, 1988. – С. 120.

¹⁷ Донцов А. И, Полозова Т. А Проблемы объективных детерминант межличностного конфликта в группе. М., 1977. – С. 23.

¹⁸ Гришина Н. В. О природе социально-производственных конфликтов. Социально-психологические проблемы руководства и управления коллективами. – М., 1974. – С. 69.